

Simmetrik oqimli shifrlash algoritmlarining estream loyihasi doirasida tahlili Analysis of symmetric stream encryption algorithms within the framework of the estream project

Rahmatullayev Ilhom Raxmatullayevich^{1,2}, Xayrullayev Abdumaruf
Abdumannon o'g'li², Qo'shboqov O'ktam Raxmatullayevich²

¹ Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektni rivojlantirish ilmiy-tadqiqot
instituti doktoranti ilhom9001@gmail.com

² Toshkent Kimyo xalqaro universiteti Samarqand filiali magistranti
xayrullayevabdumaruf8@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17624887>

Annotatsiya: Ushbu maqolada eSTREAM loyihasi doirasida ishlab chiqilgan oqimli shifrlash algoritmlarining chuqur tahlili keltirilgan. Tadqiqotda loyiha maqsadlari, uning ikkita asosiy yo'nalishi — dasturiy ta'minot uchun mo'ljallangan hamda apparat darajasida samarali ishlovchi algoritmlar — atroflicha yoritilgan..

Kalit so'zlar: eSTREAM loyihasi, oqimli shifrlash, dasturiy ta'minot algoritmlari, apparatga yo'naltirilgan algoritmlar, xavfsizlik tahlili, kriptotahlil usullari, Salsa20, Rabbit, Grain, Trivium, MICKEY 2.0

Abstract: This article presents an in-depth analysis of the stream cipher algorithms developed within the eSTREAM project. The study elaborates on the project's objectives and its two main categories — algorithms optimized for software implementation and those designed for hardware efficiency.

Keywords: eSTREAM project, stream cipher algorithms, software-oriented algorithms, hardware-oriented algorithms, security analysis, cryptanalysis methods, Salsa20, Rabbit, Grain, Trivium, MICKEY 2.0

Аннотация: В данной статье представлен углублённый анализ потоковых шифров, разработанных в рамках проекта eSTREAM. Рассматриваются цели проекта и его два основных направления — алгоритмы, оптимизированные для программного обеспечения, и алгоритмы, эффективные для реализации в аппаратной среде.

Ключевые слова: проект eSTREAM, потоковые шифры, алгоритмы для программной реализации, алгоритмы для аппаратной реализации, проблемы безопасности, методы криптоанализа, Salsa20, Rabbit, Grain, Trivium, MICKEY 2.0.

I. Kirish.

eSTREAM loyihasi, Evropa kriptografiya instituti (ECRYPT) tomonidan boshqarilgan va 2004-yilda boshlangan, oqimli shifrlash algoritmlarini tanlash va targ'ib qilishga qaratilgan xalqaro tashabbusdir. Maqsadi, turli xil ma'lumot uzatish sharoitlari uchun ishonchli va samarali oqimli shifrlash algoritmlarini aniqlashdan iborat edi. Ushbu loyihada ikki turdagi: dasturiy vositalar va qurilmalar uchun mos bo'lgan uzluksiz shifrlash algoritmlari keltirilgan. Birinchi guruh algoritmlari dasturiy ko'rinishda qulay bo'lgan algoritmlardan iborat bo'lib, 128-bitli AES-CTR algoritmidan tezkor bo'lgan algoritmlardan tashkil topgan. Ushbu guruhga tegishli finalchi shifrlar: Salsa20/12, Rabbit, HC-128 va SOSEMANUK [1] algoritmlaridan

iborat. Ikkinchi guruhga tegishli shifrlar qurilma uchun mos bo'lgan algoritmlardan iborat bo'lib, 80-bitli AES algoritmdanda ko'ra qurilmada amalga oshirish qulay bo'lishi talab etilgan. Bu guruhda esa finalchi algoritmlar: Grain, Trivium va MICKEY 2.0 [2] iborat bo'lgan.

Ushbu loyihada ishtirok etish uchun ko'plab algoritmlar ishtirok etdi. Biroq ularning ayrimlari xavfsizlik muammolari sababli konkursni tark etgan bo'lsa, ayrimlari uchun qurilma ko'rinishda amalga oshirishdagi qiyinchiliklar ishtirok etolmaslikka sababchi bo'ldi. eSTREAM loyihasi doirasida ko'plab oqimli shifrlash algoritmlari sinovdan o'tkazilgan, bu jarayonda 34 ta shifrlash algoritmi ko'rib chiqilgan. Bu algoritmlar orasidan faqat ikkita sinxronlanuvchi shifrlar xavfsiz emas deb topilgan, bu esa ularning loyihada qatnashishini cheklagan. Shuningdek, ayrim algoritmlar xavfsizlik muammolari sababli yoki qurilma ko'rinishida amalga oshirish qiyinchiliklari tufayli konkursdan chiqarilgan. [3].

II. Asosiy qism

Dasturiy ko'rinishda amalga oshirish uchun mos bo'lgan shifrlar – birinchi guruh algoritmlari. Salsa20, Daniel J. Bernstein tomonidan ishlab chiqilgan va eSTREAM loyihasining dasturiy ta'minot uchun mo'ljallangan finalchilaridan biridir. U, tezlik va yaxshi xavfsizlik xususiyatlariga ega bo'lib, turli ilovalar uchun juda mos keladi. Salsa20/r “r” raund funksiyasini takrorlash sonini anglatadi va algoritmda 256 bitli kalitlardan va 128 bitli IV dan foydalanilgan. Ushbu algoritmning turli ilovalar uchun xavfsizlik va amalga oshirishdagi imkoniyatlarini inobatga olib 3 ta varianti ishlab chiqilgan. Salsa20/20 varianti odatdagi kriptografik ilovalar uchun mo'ljallangan bo'lsa, Salsa20/12 va Salsa20/8 variantlari yuqori tezlikni talab etuvchi lekin kam xavfsizlik darajasi mos keluvchi muhitlar uchun mos hisoblanadi. Ushbu algoritm dasturiy ko'rinishda amalga oshirishga qulay bo'lishi uchun oddiy qo'shish, modul 2^{32} bo'yicha qo'shish, bitlar bo'yicha siljitish va ARX amallaridan iborat (2-rasm). Ushbu algoritmda ma'lumotni shifrlash va deshifrlash bir xil bo'lib, bu tezkorlikni ta'minlaydi. Ushbu algoritmlar tezkor algoritm bo'lgani sababli, Crypto++ kriptografik kutubxonasidan joy olgan[5].

2-rasm. Salsa20 algoritmidagi quarterround(y_0, y_1, y_2, y_3) funksiyasi

Ushbu 4 raundli funksiya asosida shifrlash funksiyasining Python dasturlash tilidagi ko'rinishi quyida keltirilgan:

```
def quarter_round(a, b, c, d):
    """Salsa20 algoritmining Quarter Round funksiyasi."""
```

```

b ^= rotate_left(a + d, 7)
c ^= rotate_left(b + a, 9)
d ^= rotate_left(c + b, 13)
a ^= rotate_left(d + c, 18)
return a, b, c, d
def rotate_left(value, bit_count):
    """Belgilangan sonni chapga aylantirish."""
    value &= 0xffffffff
    return ((value << bit_count) | (value >> (32 - bit_count))) & 0xffffffff
def salsa20_block(output, input):
    """Salsa20 blok shifrlash funksiyasi."""
    x = list(input) # Kirish qiymatlarini nusxalash
    for i in range(0, 20, 2): # 10 marta takrorlash, har safar 2 raunddan
        # Toq raundlar
        x[0], x[4], x[8], x[12] = quarter_round(x[0], x[4], x[8], x[12])
        x[5], x[9], x[13], x[1] = quarter_round(x[5], x[9], x[13], x[1])
        x[10], x[14], x[2], x[6] = quarter_round(x[10], x[14], x[2], x[6])
        x[15], x[3], x[7], x[11] = quarter_round(x[15], x[3], x[7], x[11])
        # Juft raundlar
        x[0], x[1], x[2], x[3] = quarter_round(x[0], x[1], x[2], x[3])
        x[5], x[6], x[7], x[4] = quarter_round(x[5], x[6], x[7], x[4])
        x[10], x[11], x[8], x[9] = quarter_round(x[10], x[11], x[8], x[9])
        x[15], x[12], x[13], x[14] = quarter_round(x[15], x[12], x[13], x[14])
    for i in range(16):
        output[i] = (x[i] + input[i]) & 0xffffffff
# Misol uchun ishlatish
output = [0] * 16
input = [i for i in range(16)]
salsa20_block(output, input)
print(output)

```

Ushbu kodda, rotate_left funksiyasi belgilangan sonni chapga aylantirish uchun ishlatiladi, bu esa Salsa20 algoritmining asosiy amallaridan biridir. salsa20_block funksiyasida esa, asosiy shifrlash jarayoni amalga oshiriladi.

Rabbit sinxronlanishgan uzluksiz shifrlash algoritmi bo'lib, o'zining kuchli xususiyatlari bilan, dasturiy tizimlarda ishonchli shifrlash echimini taqdim etadi. Bu algoritmnining tezkorligi va samaradorligi, ayniqsa, zamonaviy dasturiy ilovalarning talablariga javob beradi. Rabbitning qo'llanilishi, turli xil tizimlarda ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega[7].

Bundan tashqari, Rabbit algoritmi ISO/IEC 18 033-4:2011 standartida tan olingan, bu esa uning xavfsizlik darajasini va ishonchliligini xalqaro darajada tasdiqlaydi. Standartlashtirish, Rabbitni global miqyosda tan olish va uni xavfsizlik talablari qattiq bo'lgan tizimlarda ishlatish uchun asos yaratadi[8].

Ushbu algoritm zamonaviy protsessorlar uchun mos bo'lgan sodda va asos amallardan tashkil topgan. Ushbu algoritm NFSR va S - jadvalga asoslanmagan kuchli

chiziqsizlikni ta'minlaydi. Ushbu algoritmda nochizqlik xaotik xarita asosida ta'minlangan.

Rabbit 128 bit kalit uzunligidan va 64 bit IVdan foydalanadi, bu esa yuqori darajadagi xavfsizlikni ta'minlaydi. Ushbu parametrlar, zamonaviy kriptografik standartlar bilan mos keladi va keng qo'llaniladigan AES (Advanced Encryption Standard) bilan solishtirganda ham raqobatbardoshdir. Ushbu algoritmni 1.7 GHz tezlikdagi Pentium 4 protsessorida amalga oshirish uchun 1976 bayt xotira talab qiladi. Kalitni o'rnatish va har bir baytni shifrlash uchun esa taxminan 486 sikl va 5.1 sikl kerak bo'ladi. Bu ko'rsatkichlar, Rabbitning resurslarga kam talab qiluvchi samarador algoritm ekanligini ko'rsatadi, bu esa uni kichik o'lchamdagi qurilmalar uchun juda mos qiladi. Algoritmning qurilmalarda amalga oshirilishi uchun 3800 GE (Gate Equivalent) talab qilinadi. Bu, Rabbitni mikrokontrollerlar, IoT (Internet of Things) qurilmalari va boshqa cheklangan resurslarga ega tizimlarda samarali qo'llash imkonini beradi[9].

III. Natijalar

eSTREAM loyihasi doirasida tanlangan oqimli shifrlash algoritmlarining qiyosiy tahlilini quyidagi jadval ko'rinishida taqdim etish mumkin. Bu jadval algoritmlarning asosiy xususiyatlarini, jumladan, ularning xavfsizlik darajasini, amalga oshirish samaradorligini va xususiy qo'llanish sohalarini o'z ichiga oladi. Jadvalning maqsadi turli algoritmlar o'rtasidagi farqlarni ko'rsatib, ularning har birining alohida afzalliklarini ta'kidlashdir.

1-jadval

eSTREAM loyihasi doirasida tanlangan oqimli shifrlash algoritmlarining qiyosiy tahlili

Algoritm	Kalit Uzunligi	IV Uzunligi	Xavfsizlik Darajasi	Hardware Implementatsiyasi (GE)	Dasturiy Implementatsiya	Xususiy Afzalliklari
Grain	80 bit	64 bit	Yaxshi	1294 (1 bit/s)	Samarali	Resurs cheklangan qurilmalar uchun optimallashtirilgan
				3239 (16 bit/s)		Tezlik va xavfsizlik muvozanati
MICK EY 2.0	80 bit	0-80 bit (o'zgaruvchan)	Yaxshi	3188	Xotira samaradorligi yaxshi	Nozokiy soatlama mexanizmi

Ushbu jadval, eSTREAM loyihasi doirasida tanlangan va keng ko'lamda qo'llaniladigan oqimli shifrlash algoritmlarining qiyosiy tahlilini taqdim etadi. Har bir

algoritmning o'ziga xos xususiyatlari va qo'llanish sohalari mavjud bo'lib, bu ularni turli dasturiy va hardware muhitlar uchun mos keladi.

Xulosa

Ushbu maqolada, eSTREAM loyihasi doirasida tanlangan va tahlil qilingan oqimli shifrlash algoritmlarining xususiyatlari, xavfsizlik darajasi, dasturiy va qurilma ko'rinishdagi implementatsiyalari bo'yicha qiyosiy tahlil taqdim etilgan. eSTREAM loyihasi, turli aloqa tizimlari uchun samarali va xavfsiz oqimli shifrlash algoritmlarini aniqlash maqsadida yaratilgan xalqaro tashabbusdir. Loyiha doirasida dasturiy ta'minot va qurilma ko'rinishida amalga oshirish uchun mos bo'lgan ikki asosiy guruhga ajratilgan algoritmlar tanlab olingan.

Maqolada shuningdek, yangi kriptotahlil usullari orqali ayrim algoritmlarning xavfsizlik darajasida aniqlangan muammolar va ularning qurilmada amalga oshirish qiyinchiliklari kabi muhim masalalarga ham e'tibor qaratilgan. Bu, algoritmlarning xavfsizligini doimiy ravishda sinovdan o'tkazish va yangi tahdidlarga qarshi turish qobiliyatini oshirish zaruratini ta'kidlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. J. Daemen, "Cipher and hash function design strategies based on linear and differential cryptanalysis," Doctoral Dissertation, March 1995, K. U. Leuven
2. Rakhmatullaevich R. I., Mardanokulovich I. B. Analysis of cryptanalysis methods applied to stream encryption algorithms //Artificial Intelligence, Blockchain, Computing and Security Volume 1. – CRC Press, 2024. – C. 393-401.
3. Rahmatullayev I. R. Oqimli shifrlash algoritmlari va ularni vujudga kelish sabablari //International Journal of Theoretical and Applied Issues of Digital Technologies. – 2022. – T. 2. – №. 2. – C. 119-128.
4. Raxmatullayebich R. I. Stream encryption algorithms and the basis of their creation //central asian journal of mathematical theory and computer sciences. – 2022. – T. 3. – №. 12. – c. 165-173.
5. Rahmatullayev I. the A NEW KEY STREAM ENCRYPTION ALGORITHM AND ITS CRYPTANALYSIS: The new stream encryption algorithm (NSA-New Stream Algorithm) is proposed in this work. The input parameters are considered a 128-bit secret key and 128-bit initialization vectors in the new algorithm. A 64-bit line is generated in each round as the output value. The architecture of the algorithm is particularly suitable for efficient hardware implementations, together with this, this algorithm is also suitable for software implementation ... //Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology. – 2023. – T. 8. – №. 1. – C. 146-157.
6. Rakhmatullaev I. Self-synchronizing (asynchronous) Stream Encryption Algorithms //Scientific Collection «InterConf». – 2023. – №. 164. – C. 249-254.
7. Rahmatullayev I. OQIMLI SHIFRLASH ALGORITMLARI BARDOSHLILIGINI DIFFERENSIAL VA ALGEBRAIK KRIPTOTAHLIL USULLARI YORDAMIDA BAHOLASH //DIGITAL TRANSFORMATION AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE. – 2024. – T. 2. – №. 1. – C. 64-70.

8. Rahmatullayev I. et al. OQIMLI SHIFRLAR VA ULARNI KRIPTOGRAFIYADAGI O‘RNI //Interpretation and researches. – 2024. – T. 2. – №. 3 (25).
9. Rahmatullayev I. et al. OQIMLI SHIFRLASH ALGORITMLARINING LOYIHALASH USULLARI //Talqin va tadqiqotlar. – 2024. – T. 1. – №. 27.
10. Khudoykulov Z. T., Rakhmatullaev I. R., Umurzakov O. S. H. NSA algoritmining akslantirishlari tanlanishining xavfsizlik talablarini bajarilishidagi o‘rni //INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED ISSUES OF DIGITAL TECHNOLOGIES. – 2023. – T. 6. – №. 4. – C. 97-101.